

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT NASIONAL CIVIL
FESTIVAL 2018**

**JUDUL KARYA TULIS
RAWABALI**

(suatu inovasi penyediaan air bersih memanfaatkan air hujan untuk kehidupan
yang lebih baik)

SUBTEMA

TEKNOLOGI

Disusun Oleh :

Ferdiansya 17/416001/SV/13739 (2017)

Arief Ilham Akbar 17/410615/SV/12542 (2017)

Florentino Yoga Asmara 17/410621/SV/12548 (2017)

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul karya tulis : RAWABALI (suatu inovasi penyediaan air bersih memanfaatkan air hujan untuk kehidupan yang lebih baik)
2. Data diri ketua tim
- a. Nama lengkap : Ferdiansya
 - b. NIM : 17/416001/SV/13739
 - c. Jurusan/Fakultas : Teknik Pengelolalan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil/Sekolah Vokasi
 - d. Universitas : Universitas Gadjah Mada
 - e. Alamat Rumah/No.Hp : Jl. Nglemponsari II, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5/085216181726
 - f. Alamat Email : ferdi.ansya97@gmail.com
3. Anggota tim/Penulis : 1. Arief Ilham Akbar
2. Florentino Yoga Asmara
4. Dosen Pembimbing
- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Sindu Nuranto, MS.
 - b. NIP : 196206131989031002
 - c. Alamat Rumah/No. Hp : Medari Cilik
Rt.01/rw.17,Caturharjo,Sleman,DIY/08122793126
 - d. email : antonsindu@gmail.com

Yogyakarta, 18 April 2018

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

(Dr. Ir. Sindu Nuranto, MS.)
NIP. 196206131989031002

Ketua

(Ferdiansya)
NIM. 17/416001/SV/13739

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada

(Sulwandi S., M.T, Ph.D.)
NIP.197101251997021001

HALAMAN PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tentang pemanfaatan air hujan untuk hidup yang lebih baik.

Karya tulis ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan karya tulis ilmiah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga karya tulis ilmiah pemanfaatan air hujan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, 18 April 2018

(BANYUGAMA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VII
ABSTRAK	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Perumusan Masalah	3
1.5. Tujuan Penelitian	3
1.6. Manfaat Penelitian	3
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	4
2.1. Pengertian Air Secara Umum.....	4
2.2. Penggolongan Air	5
2.3. Air Tanah	5
2.4. Air Hujan.....	5

2.5. Elektrolisis.....	7
2.6. Ultraviolet Sterilizer	8
2.7. Sumur Resapan.....	9
2.8. Manfaat Sumur Resapan	10
2.9. Kerangka Berpikir	11
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	12
3.1. Jenis Penelitian.....	12
3.2. Bahan Penelitian.....	12
3.3. Lokasi Penelitian	12
3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	12
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
4.1. Cara Kerja Alat	13
4.2. Desain Alat.....	14
4.3. Hasil	15
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	20
5.1. Kesimpulan	20
5.2. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sel Elektrolisis	8
Gambar 2.2. Flow Chart.....	11
Gambar 4.1. Desain Tank Penampung Air Hujan	14
Gambar 4.2. Desain Alat Elektrolisis	15
Gambar 4.3. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Fisika	16
Gambar 4.4. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Mikrobiologi	17
Gambar 4.5. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Kimia	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan.....	22
Lampiran 2. Biodata ketua	23
Lampiran 3. Biodata Anggota 1.....	24
Lampiran 4. Biodata Anggota 2	25
Lampiran 5. Biodata Dosen Pembimbing	26

RAWABALI

(suatu inovasi penyediaan air bersih

memanfaatkan air hujan untuk kehidupan yang lebih baik)

(an innovation of water supply utilizing rain water for a better life)

Ferdiansya, Arief Ilham Akbar, Florentino Yoga Asmara

Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Air merupakan sumber kehidupan di dunia ini mulai untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, mencuci, dan tanaman. Jumlah penggunaan air bersih pun meningkat seiring bertumbuhnya penduduk di muka bumi ini, kita tidak boleh terus menerus menggunakan air tanah karena air tanah tidak sepenuhnya untuk generasi yang hidup saat ini saja, melainkan untuk generasi yang akan datang, untuk menyikapi persoalan tersebut kami dari BANYUGAMA memiliki sebuah gagasan untuk menghemat penggunaan air tanah dengan menggunakan air hujan sebagai pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini air hujan yang turun hanya mengalir begitu saja ke sungai tanpa dimanfaatkan secara langsung karena masih banyak yang belum mengetahui bahwa air hujan yang telah diproses nantinya bisa digunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman dan bahkan untuk minum. Gagasan yang kami buat ini bernama RAWABALI (Rain Water For Better Life), seperti di jelaskan sebelumnya RAWABALI ini nantinya akan memanfaatkan air hujan, air hujan yang jatuh dialiri melalui talang pada suatu bangunan yang akan masuk ke sebuah drum besar yang mana sebelum masuk ke drum tersebut kami telah membuat filter untuk menyaring debu atau kotoran yang ikut terbawa bersama air, air yang telah berada di dalam drum sebelum keluar melalui pipa kami memberikan kain halus agar air yang keluar nantinya sudah benar-benar dalam kondisi bersih. Air ini akan dialiri ke sebuah wadah untuk di elektrolisis menggunakan alat elektrosa yang kami buat agar air yang akan diminum memenuhi standar Ph yang telah disyaratkan.

Kata kunci : Air hujan, RAWABALI, air minum.

Water is the source of life in this world, starting to meet the needs of drinking, bathing, washing, and plants. the amount of clean water use increases as the population grows on this earth, we should not continue to use ground water because groundwater is not entirely for the present generation but for future generations, to address the issue we from BANYUGAMA owns a the idea to save groundwater use by using rainwater as a supply of water to meet daily needs. During this rainwater that goes down just flowed into the river without direct use

because there are still many who do not know that rainwater that has been dikoses later can used for bathing, washing, planting and even for drinking. The idea we made is called RAWABALI (Rain Water For Better Life), as described earlier this RAWABALI will utilize rain water, rain water falling through the gutters on a building that will go into a big drum yan g before entering the drum we have made a filter to filter the dust or dirt that come along with water, water that has been in the drum before out through our pipes provide a soft cloth so that the water that comes out will be completely clean. this water will be fed into a container for electrolysis using the electrode means we make for the water to be drunk to meet the required Ph standard. Keyword : Rain Water, RAWABALI, water for drinking.

Maryono, Agus. 2016. pemanen air hujan. Yogyakarta: UGM PRESS

Winarno, F.G. 2016. memanen air hujan sumber baru air minum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber kehidupan dimuka bumi ini, seluruh makhluk hidup tentunya sangat bergantung akan ketersediaan air, namun pada umumnya air yang digunakan bersumber dari air tanah saja, padahal jumlah air tanah yang tersedia terbatas. tentunya hal ini sangat membahayakan kelangsungan hidup di muka bumi ini.

Kekeringan merupakan masalah yang timbul akibat keterbatasan sumber daya air yang ada, tentunya akibat kekeringan ini melebar ke sektor-sektor lainnya semisal pertanian. bisa dibayangkan apabila pengairan di area pertanian tidak terpenuhi dengan baik gagal panen pun terjadi dan kebutuhan bahan pangan pun akan susah juga.

Sebenarnya Tuhan telah memberikan rahmat yang tak terhingga kepada kita dengan turunnya hujan, namun air hujan itu belum bisa kita manfaatkan dengan baik. Air hujan yang jatuh dari langit selama ini hanya lewat begitu saja, bahkan di daerah perkotaan hujan bisa menimbulkan bencana di daerah tersebut yaitu banjir, sebenarnya bukan karena hujan saja lah daerah tersebut menjadi banjir banyak faktor yang berpengaruh di situ semisal, kurangnya daerah resapan air, sampah, dan saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

Air hujan itu sebenarnya merupakan air yang aman dan bisa kita gunakan sehari-hari sama halnya dengan air tanah, namun banyak dari kita yang menganggap air hujan itu tidak baik dan dapat menimbulkan penyakit, ditambah lagi dengan minimnya edukasi dari pihak-pihak yang seharusnya bisa menjelaskan hal ini di masyarakat, sehingga anggapan atau stigma itu semakin membuat mereka enggan menggunakan air hujan.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas kami tergerak untuk membuat suatu inovasi penyediaan air bersih yang bersumber dari air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal ini air untuk minum dan

juga yang lainnya sehingga dapat menghemat penggunaan air tanah agar anak cucu kita dapat menikmatinya juga dan untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

1.2. Identifikasi masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya air bersih, bahkan enam persen pasokan air dunia berasal dari Indonesia. Jumlah yang cukup besar bukan, namun pada kenyataannya di beberapa kota di Indonesia masih sering terjadi krisis air bersih.

Menurut penelitian dari seorang konsultan air dan sanitasi Bank Dunia, ada lebih dari 100.000 bayi yang meninggal dunia setiap tahun di Indonesia disebabkan oleh penyakit diare serta penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang tidak lain penyebab utamanya adalah kurangnya akses sanitasi dan air minum bersih. Masalah sanitasi dan pengolahan air adalah masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Selain itu menurut data yang sudah dikumpulkan memberitahukan fakta yang cukup mencengangkan bahwa hingga tahun 2017, sekitar 100 juta penduduk di Indonesia, yang memiliki akses terhadap air minum bersih hanya kurang lebih 20% saja. Berarti sekitar 80% orang lainnya di Indonesia masih mengonsumsi air yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Pasokan air bersih memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat, mengurangi jumlah penderita penyakit, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas atau tingkat kehidupan dari masyarakat. Sejauh ini, pasokan untuk air minum ke masyarakat masih sering menghadapi beberapa masalah yang kompleks dan sejauh ini belum bisa diatasi sepenuhnya.

Masalah air minum bersih merupakan salah satu masalah yang tidak pernah berakhir, karena tidak semua orang menyadari bahwa air bersih sangat penting bagi kehidupan mereka. Pentingnya air bersih juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk dapat melindungi lingkungan, dan secara sadar membuat gaya hidup bersih dan sehat.

1.3. Pembatasan masalah

Pada kesempatan kali ini penelitian akan berfokus pada penggunaan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, peneliti ingin menunjukkan kepada orang-orang yang masih menganggap air hujan dapat menimbulkan penyakit bahwa anggapan itu salah dan orang-orang tidak ragu lagi ketika ingin mengkonsumsi air hujan yang telah diproses, yang mana pemrosesannya ini merupakan hasil penelitian kami.

1.4. Perumusan masalah

- A. Apakah air hujan aman untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari?
- B. Bagaimana cara pemanfaatan air hujan ?
- C. Bagaimana cara agar air hujan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum di rumah?

1.5. Tujuan penelitian

- A. Mengedukasi masyarakat yang selama ini menganggap air hujan itu berbahaya
- B. Membuat sistem pemanfaatan air hujan
- C. Membuat cara pengoptimalan air hujan
- D. Membuat air hujan agar bisa diminum sesuai persyaratan yang telah ditentukan

1.6. Manfaat penelitian

- A. Masyarakat menjadi paham bahwa air hujan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- B. Mengurangi penggunaan air tanah
- C. Mencegah banjir
- D. Mencegah kekeringan
- E. Menjamin ketersediaan air bersih
- F. Menyediakan air minum yang aman dan murah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Air Secara Umum

Air adalah suatu senyawa hidrogen dan oksigen dengan rumusan kimia H_2O . Berdasarkan sifat fisiknya (secara fisika) terdapat tiga macam bentuk air, yaitu air sebagai benda cair, air sebagai benda padat, dan air sebagai benda gas atau uap. Air berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya tergantung pada waktu dan tempat serta temperaturnya. Berdasarkan jenis wadah yang ditempati, air dibedakan atas tiga jenis, yaitu air permukaan, air tanah dan air udara. Air permukaan adalah air yang terdapat dipermukaan kulit bumi baik yang berbentuk cair (air sungai, air danau dan air laut) maupun yang berbentuk padat (es, salju dan gletser). Air tanah adalah air yang terdapat dibawah permukaan kulit bumi atau didalam tanah. Adapun air udara adalah air yang terdapat didalam atmosfer bumi, berupa uap ataupun embun. Air lunak adalah air yang kandungan garam kapurnya (kalsium karbonat, $CaCO_3$) kecil. Sedangkan air sadah adalah air yang kandungan garam kapurnya banyak (Dumairy, 1992). Pemakaian air secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu air untuk keperluan irigasi, air untuk keperluan pembangkit energi, air untuk keperluan industri dan air untuk keperluan publik. Air untuk keperluan publik dibedakan atas air konsumsi domestik dan air untuk konsumsi sosial dan komersial (Dumairy, 1992). Air yang mengandung mikroorganisme itu disebut air yang kena kontaminasi, jadi air itu tidak steril. Beberapa penyakit menular dapat sewaktu-waktu meluas menjadi wabah (epidemi) karena peranan air yang cemar (Dwidjoseputro, 2010).

2.2. Penggolongan air

Penggolongan Air Adapun penggolongan Air secara umum adalah sebagai berikut :1.Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung, tanpa pengolahan terlebih dahulu2.Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum3.Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan4.Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian usahadiperkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air (Effendi,2003).

2.3. Air tanah

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air (hardness of water). Kesadahan pada air ini menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat-zat mineral tersebut, antara lain kalsium, magnesium, dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya, apabila kita menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun yang kita gunakan tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan terbentuk endapan semacam kerak (Chandra, 2006).

2.4. Air Hujan

Air hujan menjadi air yang menyegarkan dan aman untuk digunakan dalam aktifitas sehari-hari seperti, mandi bahkan untuk di konsumsi. Bisa dikatakan aman sebab air hujan bukanlah air yang sifatnya merugikan. Bahkan dalam industri pertanian dan perkebunan kebutuhan air untuk tanaman masih dipenuhi oleh air hujan terutama ketika masuk musim penghujan. Sehingga bisa membuat tanaman menjadi subur dan membuat tanah menjadi gembur.

Air hujan ini memiliki kandungan zat yang bersifat kimiawi. Beberapa kandungan zat atau bahan kimia yang terdapat pada air hujan antara lain sebagai berikut:

A. Uap air atau H₂O

Air hujan memiliki kandungan utama yaitu uap air atau H₂O. kandungan uap air ini merupakan yang paling dominan dengan persentase sebesar 99,9% dan sisanya tergantung pada lapisan atmosfer yang dilaluinya. Mungkin kita sudah mengetahui tentang siklus hujan. Bagaimana hujan terjadi dari awal mula hingga turun ke bumi bahkan menjadi hujan lagi. Nah dari proses terjadinya hujan tersebut ada yang namanya penguapan dari sumber- sumber air yang ada di planet bumi. Dari proses tersebut yang membawa uap air dan membentuk awan-awan yang kecil, dari awan kecil tersebut kemudian menggumpal menjadi awan besar. Uap air ini sifatnya aman selama uap tersebut berasal dari sumber air di permukaan bumi yang aman bagi manusia pula.

B. HNO₃

Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan adalah asam nitrat. Mungkin kita pernah mendengar terjadinya hujan asam. Hujan asam ialah hujan yang terjadi akibat adanya aktifitas manusia akibat dari pencemaran oleh pabrik yang bersifat kotor atau dari semburan gunung berapi. Kandungan asam nitrat yang berlebihan tidak baik dan bisa membahayakan. Kandungan asam juga bisa dinyatakan dalam pH. Air hujan normal memiliki pH 6, sementara hujan asam memiliki pH dibawah normal, yakni sekitar 5,7 ke bawah.

C. Karbon

Dalam air hujan juga mengandung zat karbon. Zat karbon yang ada pada air hujan berupa silika dan juga fly ash. Silika dan fly ash merupakan zat debu yang mengikat molekul-molekul pada air hingga terbentuklah hujan. Kedua zat ini juga berperan dalam proses terjadinya hujan.

D. H₂SO₄

Kandungan zat kimia lainnya yang ada pada air hujan adalah asam sulfat. Asam sulfat adalah zat yang ada pada air hujan jika berlebihan maka bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia.

E. Garam

Zat kimia selanjutnya yang ada pada air hujan adalah garam. Seperti sudah diketahui garam berasal dari laut yang rasanya asin. Air hujan dengan kandungan garam itu relatif. Air hujan yang mengandung banyak kandungan garam adalah hujan yang terjadi di daerah pantai. Hal tersebut karena proses terjadinya hujan karena penguapan air laut yang terpanaskan oleh matahari.

2.5. Elektrolisis

Elektrolisis adalah metode pemecahan molukel-molukel air menjadi atom-atom penyusunnya (hidrogen dan oksigen) dengan menggunakan arus listrik yang melewati 2 kutub elektroda. Pada elektrolisis, sebuah sumber listrik dihubungkan dengan dua elektroda atau 2 plat yang diletakkan di dalam suatu larutan. Setelah proses dijalankan, maka air akan terpisah menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen akan terkumpul di katoda (elektroda negatif) dan oksigen akan terkumpul pada anoda (elektroda positif). Gas hidrogen yang dihasilkan jumlahnya dua kali lipat dari gas oksigen yang dihasilkan dan keduanya proporsional dengan total energi listrik yang dialirkan melalui air.

Energi listrik yang diperlukan untuk elektrolisis adalah 285,83 kJ/mol H₂ produk. Energi dalam jumlah yang cukup besar ini digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan (energi aktivasi, resistansi listrik, resistansi transport dan resistansi reaksi kimia). Tanpa kelebihan energi, elektrolisis dari air murni akan Berdasarkan hasil eksperimennya, Michael Faraday menemukan beberapa kaidah perhitungan elektrolisis yang dikenal dengan hukum Faraday.

- A. Hukum I Faraday “Jumlah zat yang dihasilkan elektroda sebanding dengan arus listrik yang mengalir pada sel elektrolisis”. “Bila sejumlah tertentu arus listrik melalui sel, dengan jumlah mol zat yang berubah dielektroda adalah konstan tidak tergantung jenis zat”. Misalnya, kuantitas listrik yang diperlukan untuk mendapatkan 1 mol logam monovalen adalah 96485 C (Coulomb) tidak bergantung pada jenis logamnya (Chemistry Ninth Edition).
- B. Hukum II Faraday “Jumlah zat-zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda oleh sejumlah arus listrik yang sama banyaknya akan sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut”. Arus listrik suatu faraday (1f) didefinisikan sebagai jumlah arus listrik yang terdiri dari 1 mol electron (chemistry Ninth Edition).

Gambar 2.1. Sel Elektrolisis

(Sumber : <http://www.nafiun.com/2013/07/prinsip-cara-kerja-sel-elektrolisis-percobaan-praktikum.html>)

2.6. *Ultraviolet Sterilizer*

Ultraviolet Sterilizer merupakan alat yang menghasilkan cahaya *ultraviolet* (UV) yang mempunyai fungsi untuk menghilangkan/mengurangi organisme yang merugikan seperti bakteri, jamur (fungi) dan lumut (algae). Ultra Violet dengan konsentrasi yang sangat tinggi memiliki energi dengan efek mematikan bagi organisme hidup yang merugikan seperti bakteri. Cara kerja dari sinar tersebut mengubah bahan genetik (DNA) dan menghambat kemampuan reproduksi mereka. Sifat-sifat yang yg menghapus kuman

penyakit dari radiasi sinar UV-C itu sangat bermanfaat dalam menghancurkan bakteri, virus, protozoa, alga, ragi dan jamur spora.

Alat ini berbentuk tabung dimana didalamnya terdapat lampu yang dapat membangkitkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mensterilkan air yang melewati lampu atau sinar tersebut. Alat ini terdiri dari 2 bagian yaitu Adaptor dan Tabung UV. Adaptor berguna untuk menyediakan catuan daya listrik sesuai dengan tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh lampu uv didalam tabung. Bagian yang kedua adalah Tabung UV yang berguna untuk menempatkan lampu ultraviolet. Pada bagian inilah air minum dialirkan masuk kedalam ruangan steril yang berisi sinar ultraviolet. Ultraviolet ini biasanya mampu bertahan sampai 2-3 tahun, tergantung dari banyaknya pemakaian sehari-hari. Intensitas atau kapasitas sterilisasinya ditentukan oleh kapasitas GPM (Galon per Minute). Makin tinggi intensitas GPM maka makin tinggi daya lampu UV yang dibutuhkan. sebagai contoh untuk ukuran 8GPM diperlukan lampu UV ukuran 30 watt.

2.7. Sumur Resapan

Sumur resapan merupakan bangunan rekayasa teknik yang berbentuk sumur tetapi fungsinya untuk menampung air yang datang dari atas tanah kemudian ditampung dalam sumur resapan. Air dalam tampungan ini kemudian akan diserap kedalam tanah yang ada di sekitarnya secara perlahan. Fungsi sumur resapan ini berbeda dengan sumur yang dipakai sebagai sumber air minum dan keperluan rumah tangga.

Sumur resapan berfungsi untuk menampung air pembuangan dan air hujan kedalam tanah. Air hujan yang melimpah dan tidak dapat terserap kedalam tanah secara langsung dan sekaligus dapat menyebabkan banjir jika tidak ditampung kedalam sumur resapan. Air yang tertampung dalam sumur resapan tersebut kemudian akan di resapkan kedalam tanah yang ada disekitarnya.

2.8. Manfaat Sumur Resapan

Sumur resapan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Berbagai manfaat sumur resapan adalah:

1. Mencegah terjadinya banjir

Meningkatnya curah hujan mengakibatkan volume air yang ada diatas tanah menjadi banyak. Apabila air tersebut tidak dapat diserap langsung oleh tanah maka air tersebut menjadi tergenang dan dapat mengakibatkan banjir. Adanya sumur resapan maka air tersebut kemudian dapat di tampung dalam sumur yang kemudian akan di serap oleh tanah.

2. Mempertahankan ketinggian permukaan air tanah

Kandungan air dalam tanah apabila tidak mendapat suplai yang memadai maka semakin lama akan semakin berkurang. Banyaknya bangunan dan infrastuktur pengerasan jalan serta sedikitnya kawasan hijau menjadi penghalang air meresap kedalam tanah. Air dapat langsung mengalir ke sungai yang selanjutnya akan diteruskan ke laut. Dengan adanya sumur resapan, maka air tidak langsung ke sungai tetapi masuk kedalam sumur yang kemudian akan diserap oleh tanah yang ada disekitarnya. Hal ini dapat tetap mempertahankan ketinggian permukaan air didalam tanah.

3. Memberikan cadangan air dalam jangka panjang

Air yang ada dalam sumur resapan ini secara terus menerus akan diserap oleh tanah yang ada disekitarnya. Kandungan air dalam tanah tersebut merupakan cadangan bagi masa depan. Air tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2.9. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2. Flow Chart

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” Sugiyono (2004:1). Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

3.2. Bahan Penelitian

Literasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku maupun artikel yang membahas tentang air hujan.

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam mengambil data penelitian kami menetapkan kota Yogyakarta Khususnyadan Indonesia pada umumnya sebagai tempat penelitian.

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis data mengenai air hujan. Dengan menggunakan studi kepustakaan peneliti dapat memperoleh dasar-dasar teori yang kuat untuk melakukan penelitian agar data penelitian yang diperoleh memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya. begitupula dengan menganalisis data-data seperti data air hujan, kualitas air hujan dan data-data yang terkait untuk kebutuhan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Cara Kerja Alat

Pada dasarnya sistem kerja RAWABALI yaitu dengan memanfaatkan aliran air hujan sebagai air siap minum untuk kehidupan yang lebih baik. Berikut adalah cara kerja menggunakan sistem RAWABALI yang kami buat.

Cara memanfaatkan dan mengoptimalkan air hujan dengan RAWABALI :

1. Air hujan jatuh diatas atap dan dikumpulkan oleh talang
2. Air hujan yang jatuh dari talang di saring oleh saringan daun yang terbuat dari jaring dengan ukuran 2mm
3. Lalu setelah air melewati ke saringan daun kemudian air masuk ke penyaring debu halus, disini kami menggunakan kain
4. Air yang sudah berhasil melalui saringan kasar dan halus sudah dikatakan sudah benar-benar bersih ketika masuk kedalam tangki
5. Ketika tangki sudah penuh air akan keluar secara otomatis dengan menggunakan pipa pelimpah yang diarahkan ke sumur resapan, hal ini ditujukan selain kita memanfaatkan air hujan secara langsung kita juga perlu menjaga ketersediaan air tanah dengan dilimpahkan air hujan ke sumur resapan

Setelah melewati langkah 1-5 air hujan yang sudah ditampung sebenarnya sudah siap digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun untuk air minum masih perlu diproses kembali agar air itu benar-benar higienis dan memiliki kadar Ph yang sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan. Yaitu dengan menggunakan alat elektrolisa. Air dari tangki dialirkan menuju wadah elektroda yang sekaligus menjadi dispenser, proses elektrolisis ini merupakan proses meningkatkan kualitas air. Proses ini

sangat efektif dibandingkan kita harus memasak air sumur karena air yang telah dielektrolisis bisa langsung untuk diminum.

Untuk menjaga kualitas air yang telah di elektrolisis kami menggunakan sinar UV yang bersumber dari sebuah tabung yang didalamnya terdapat lampu UV yang dialiri sumber listrik yang berasal dari sebuah adaptor, fungsi dari sinar uv bermanfaat dalam menghancurkan bakteri, virus, protozoa, alga, ragi dan jamur spora.

4.2. Desain Alat

Gambar 4.1. Desain Tank Penampung Air Hujan

Gambar 4.2. Desain Alat Elektrolisis

4.3. Hasil

Ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002, Pemerintah menetapkan definisi Air Bersih, yaitu air yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikonsumsi, terdapat 3 parameter kelayakan air bersih yang meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Persyaratan ini diperbarui dengan 492/Menkes/Per/IV/2010. Berikut adalah data hasil pengujian air hujan berdasarkan parameter kelayakan air bersih yang meliputi parameter fisik, mikrobiologi dan kimia:

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Batoretno, Banguntapan, Telp. (0274) 371588 Hunting, 443283
 Bantul, Yogyakarta 55197 Fax. (0274) 443284
 E-mail info@btkljogja.or.id Website www.btkljogja.or.id

FRV/III.3/12/Rev.7 LAPORAN HASIL UJI Hal. 1 dari 1 hal
 K/ 1 /2017

Pengujian Laboratorium Fisika Kimia Air
 Nomor contoh uji 21 769 K
 Jenis contoh uji Air minum
 Asal contoh uji Komunitas Banyu Bering, Desa Tempursari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
 Pengambil contoh uji Bp. Yudi Sunyoto (Pelanggan)
 Tgl diambil/terima 27-12-2016 / 27-12-2016
 Tgl pengujian 27-12-2016 s.d 17-1-2017

Uraian :
 21 769 K Contoh uji air PAH yang sudah diolah

No	Parameter	Satuan	Hasil uji	Metode uji	Kadar maks yang diperbolehkan**)
			21 769 K		
I. FISIKA					
1	Bau	-	tak berbau	In House Methode	tak berbau
2	Warna	TCU	3	In House Methode	15
3	Jml Z.Pdt terlarut (TDS)	mg/L	15	In House Methode	500
4	Kekeruhan*	NTU	1	SNI 06-6989.25-2005	5
5	Rasa	-	tak berasa	In House Methode	tak berasa
6	Suhu*	°C	26,1	SNI 06-6989.23-2005	Suhu udara ±3°C
II. KIMIA					
1	Arsen (As)	mg/L	< 0,005	In House Methode	0,01
2	Fluorida (F)*	mg/L	0,3199	SNI 06-6989.29-2005	1,5
3	Total Kromium*	mg/L	< 0,0213	SNI 6989.17-2009	0,05
4	Kadmium (Cd)*	mg/L	0,0055	SNI 06-6989.38-2005	0,003
5	Nitrit (NO ₂)*	mg/L	0,0052	SNI 06-6989.9-2004	3
6	Nitrat (NO ₃)*	mg/L	0,27	APHA 2012,Section 4500-NO ₃ B	50
7	Sianida (CN)	mg/L	tak terdeteksi	In House Methode	0,07
8	Selenium (Se)	mg/L	-	APHA 2012,Section 3120 B	0,01
9	Aluminium (Al)	mg/L	< 0,0040	APHA 2012,Section 3120 B	0,2
10	Besi (Fe)*	mg/L	< 0,0162	SNI 6989.4-2009	0,3
11	Kesadahan (CaCO ₃)*	mg/L	5,97	SNI 06-6989.12-2004	500
12	Klorida (Cl)*	mg/L	< 0,6	SNI 6989.19-2009	250
13	Mangan (Mn)*	mg/L	< 0,0101	SNI 6989.5-2009	0,4
14	pH*	-	7,1	SNI 06-6989.11-2004	6,5-8,5
15	Seng (Zn)*	mg/L	0,2198	SNI 6989.7-2009	3
16	Sulfat (SO ₄)*	mg/L	1	SNI 6989.20-2009	250
17	Tembaga (Cu)*	mg/L	< 0,0069	SNI 6989.6-2009	2
18	Amonia (NH ₃)	mg/L	0,0056	SNI 06-2479-1991	1,5
19	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	SNI 6989.78-2011	0,001
20	Antimon (Sb)	mg/L	-	APHA 2012,Section 3120 B	0,02
21	Banum (Ba)	mg/L	< 0,0042	APHA 2012,Section 3120 B	0,7
22	Boron (B)	mg/L	< 0,0120	APHA 2012,Section 3120 B	0,5
23	Molibdenum (Mo)	mg/L	-	APHA 2012,Section 3120 B	0,07
24	Nikel (Ni)*	mg/L	< 0,0130	SNI 6989.18-2009	0,07
25	Sodium	mg/L	< 1	APHA 2012,Section 3500-Na	200
26	Sisa Klor	mg/L	tak terdeteksi	SNI 06-1664-2005	5
27	Timbal (Pb)*	mg/L	< 0,0008	SNI 6989.8-2009	0,01
28	Uranium	mg/L	-	-	0,015
29	Zat Organik	mg/L	1,56	SNI 06-6989.22-2004	10
30	Deterjen	mg/L	0,0816	SNI 06-6989.51-2005	0,05

**). Persyaratan Kualitas Air Minum menurut Per.Men.Kes.RI No.492/Men.Kes/Per/IV/2010 (parameter terbatas)

Keterangan : * Parameter tak terdeteksi
 Contoh uji tidak diawetkan
 Parameter pH dan Suhu melebihi batas waktu simpan, sehingga hasil tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
 Tanda () pada kolom hasil uji tidak diuji

Gambar 4.3. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Fisika

HASIL PENGUJIAN
RESULTS OF ANALYSIS

Nomor Contoh :
Sample Number 4128

No. Laporan : 4128082015

NO	Parameter	Hasil Uji Test Results	Standar Maksimal Max. Standard	Satuan Unit	Metode Uji Method of Analysis
FISKA / PHYSICAL					
1	Warna Colour	2	50	skala TCU	SNI 6989.80:2011
2	Bau Odor	tidak berbau	tidak berbau Odorless	-	SNI 06-6980-2002
3	Rasa Taste	tidak berasa	tidak berasa Tasteless	-	SNI 06-6950-2002
4	Kekeruhan Turbidity	0.10	25	skala NTU	SNI 06-6989.20:2005
5	Zat Padat Terlarut (TDS) Total Dissolved Solid	5.7	1500	mg/L	IK 38 (Konduktometri/TDS Meter) IK 38 (Konduktometri/TDS Meter)
KIMIA / CHEMICAL					
6	Zat Organik sebagai KMnO ₄ Organic matter by KMnO ₄	6.25	10	mg/L	IK 22 (Titrimetri) IK 22 (Titrimetri)
7	Derajat Keasaman (pH)	6.4	6.5 - 9.0	-	SNI 06-6989.11-2004
8	Melaratkan Kalsium Total Hardness	17.76	500	mg/L	SNI 06-6989.12-2004
9	Besi (Fe) Iron	< 0.155	1.0	mg/L	SNI 6989.4:2000
10	Mangan (Mn) Manganese	< 0.048	0.5	mg/L	SNI 6989.5:2000
11	Sulfat (SO ₄) Sulfate	7.0	400	mg/L	SNI 6989.20:2009
12	Nitrat sebagai - N Nitrate by N	< 0.004	1.0	mg/L	SNI 06-6989.9-2004
13	Klorida (Cl) Chloride	0.50	600	mg/L	SNI 6989.19:2000
14	Fluorida (F) Fluoride	< 0.16	1.5	mg/L	IK 40 (Spektrofotometri) IK 40 (Spektrofotometri)
15	Nitrit sebagai - N Nitrite by N	0.153	10	mg/L	APHA 4500-NO ₂ -S-2012
16	Seng (Zn) Zinc	< 0.080	15	mg/L	SNI 6989.7:2000
17	Sianida (CN) Cyanide	< 0.028	0.1	mg/L	IK 37 (Spektrofotometri) IK 37 (Spektrofotometri)
18	Kromium VI sebagai Cr ⁶⁺ Chromium	0.026	0.050	mg/L	IK 31 (Spektrofotometri) IK 31 (Spektrofotometri)

Keterangan / Note :

1. Standar Acuan : Standar Air Bersih Permenkes RI Nomor : 416/MENKES/PER/00/1990.
Refered Standard : Clean Water Standard of Permenkes RI Nomor : 416/MENKES/PER/00/1990
2. # : Nilai tidak sesuai standar.
Doesn't meet the standard / unconditional.

Hasil uji hanya berlaku untuk contoh yang di uji dan hasil / sertifikat uji tidak dapat diperjualbelikan dengan cara apapun. Kecuali atas permintaan resmi dengan persetujuan tertulis dari pihak berwenang Laboratorium PAM JAYA.
This test result (s) related to the sample (s) submitted only and the report / certificate can not be reproduced in any way, except in full content and with the prior approval in writing from PAM JAYA Laboratory.

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Gambar 4.4. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Mikrobiologi

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta 55197
E-mail : info@btkljogja.or.id

Telp. : (0274) 371588 Hunting. 443283
Fak. : (0274) 443284
Website : www.btkljogja.or.id

FR/VIII.3/12/Rev.7
LAPORAN HASIL UJI
KJ 111
/2016
Hal 1 dari 1 hal

Pengujian Laboratorium Fisika Kimia Air

No. contoh uji : 2.185 K s.d 2.187 K

Jenis contoh uji : Air hujan, air PAH, air masak

Asal contoh uji : Sdr. Hanna Marshella Ginting, Mhs. Teknik Sipil UGM, Yogyakarta No. Mhs. 13/344428/SV/2944

Pengambil contoh uji : Sdr. Hanna Marshella Ginting (Pelanggan)

Tgl. diambil/diterima : 16-2-2016 / 16-2-2016

Tgl. Pengujian : 16-2-2016 s.d 7-3-2016

Uraian :

2.185 K. Contoh uji air elektrolisis, Tempursari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

2.186 K. Contoh uji air PAH Tempursari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

2.187 K. Contoh uji air masak Tempursari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

No	Parameter	satuan	Hasil uji			Metode Uji
			2.185 K	2.186 K	2.187 K	
	Al	mg/L	0,0717	0,122	0,0102	APHA 2012,Section 3120-B
2	Fe*	mg/L	< 0,0162	0,0162	0,0385	SNI 6989.4-2009
3	Kesadahan*	mg/L	6,03	2,51	5,02	SNI 06-6989.12-2004
4	Cl*	mg/L	< 0,6	< 0,6	1,0	SNI 6989.19-2009
5	Mn*	mg/L	0,0169	< 0,0101	< 0,0101	SNI 6989.5-2009
6	Zn*	mg/L	0,2988	0,0415	< 0,0083	SNI 6989.7-2009
7	SO ₄ * -	mg/L	< 1	< 1	< 1	SNI 6989.20-2009
8	Cu*	mg/L	< 0,0069	< 0,0069	< 0,0069	SNI 6989.6-2009
9	NH ₃	mg/L	0,7905	0,5253	0,3038	SNI 06-2479-1991
10	As	mg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	APHA 2012,Section 3500-As
11	F	mg/L	0,1052	0,1079	0,1323	SNI 06-6989.29-2005
12	Cr-total	mg/L	< 0,0213	< 0,0213	< 0,0213	SNI 6989.17-2009
13	Cd*	mg/L	< 0,0004	< 0,0004	< 0,0004	SNI 6989.16-2009
14	NO ₃ * -	mg/L	0,0386	0,0469	0,0625	SNI 06-6989.9-2004
15	NO ₂ * -	mg/L	0,46	1,44	1,98	APHA 2012,Section 4500-NO ₂ -B
16	CN	mg/L	tdk terdeteksi	tdk terdeteksi	tdk terdeteksi	SNI 6989.77-2011

Keterangan : * . Parameter terakreditasi.
Contoh uji tidak diawetkan.

Catatan : 1. Hasil uji hanya berlaku untuk contoh yang diuji
2. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa ijin Manajer Puncak Laboratorium Penguji dan Kalibrasi BBTJK Yogyakarta, kecuali secara lengkap.
3. Semua parameter diuji di Laboratorium.

Yogyakarta, 10 Maret 2016
Deputi Manajer Puncak Lab. Fisika Kimia Air

Gambar 4.5. Laporan Hasil Pengujian Kandungan Air Hujan Berdasarkan Parameter Kimia

Dari hasil pengujian fisika, mikrobiologi dan kimia air hujan di atas bahwa air hujan telah memenuhi persyaratan kualitas air minum menurut Per.Men.Kes.RI . data ini bisa menjadi acuan bahwa anggapan yang selama ini beredar di masyarakat bahwa air hujan tidak layak di konsumsi adalah salah. Dan dengan adanya data hasil pengujian ini masyarakat tidak ragu lagi untuk memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, RAWABALI merupakan inovasi yang sangat tepat untuk penyediaan sumber air di Jogjakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan begini permasalahan kekeringan atau krisis air bersih bisa diatasi. Begitupula dengan permasalahan banjir yang selama ini masih melanda di daerah Jogjakarta dan lainnya jika setiap bangunan menggunakan RAWABALI jumlah air yang jatuh ke permukaan jalan akan berkurang.

1.2. Saran

RAWABALI merupakan inovasi yang menurut kami sangat cocok diterapkan di Jogjakarta dan di daerah-daerah lainnya, namun tentunya masih perlu penyempurnaan dan sosialisasi ke masyarakat, dengan kami mengikuti CIVIL FEST UPI 2018 menjadi sarana penyebarluasan dan juga memperoleh masukan dari dosen atau pihak-pihak lainnya agar benar-benar bisa diterapkkn.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. Rekayasa Sumber Daya Air .

<https://www.ilmutekniksipil.com/rekayasa-sumber-daya-air/pemanfaatan-air-hujan>. Diakses pada 15 April 2018.

Geografi, Ilmu. Sumur Resapan.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/sumur-resapan>. Diakses pada 15 April 2018.

Maryono, Agus. 2016. Pemanen Air Hujan. Yogyakarta: UGM PRESS.

Webmaster. 2017. Kandungan Zat Kimia yang Terdapat Pada Air Hujan.

Desember. 2017.

Wibowo, Lutfi Setyo. 2017. Inovasi Sterilisasi Air Berbasis Radiasi Ultraviolet.

Juni. 2017.

Winarno, F.G. 2016. Memanen Air Hujan Sumber Baru Air Minum. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferdiansya
NIM : 17/416001/SV/13739
Program Studi : Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya dengan judul RAWABALI (suatu inovasi penyediaan air bersih memanfaatkan air hujan untuk kehidupan yang lebih baik) yang disertakan dalam kegiatan LKTI dalam rangka Civil Fest tahun 2018 bersifat original dan tidak mengandung unsur plagiat.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Sipil
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 18 April 2018
Ketua Tim

S. T., M.T., Ph.D.
NIP. 197101251997021001

Ferdiansya
NIM. 17/416001/SV/13739